

KONSTITUTSIYA VA RAQAMLI DAVLAT: RAQAMLI HUQUQNING SHAKLLANISHI VA RIVOJI

Saidova Dilnoza Quvondiq qizi

Toshkent davlat transport universiteti

talabasi Ilmiy rabar: "Xalqaro ommaviy huquq" kafedrasida dotsenti

Egamberdiyeva Nargiza Xalimbayevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada Konstitutsiyaning zamonaviy raqamli davlat qurilishi jarayonidagi o'rnini tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan huquqiy munosabatlar, ularning konstitutsiyaviy asoslari va fuqarolarning raqamli huquqlarini ta'minlash masalalari ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Respublikasida raqamli davlatning huquqiy bazasi, tegishli qonunchilik hujjatlari, statistik ma'lumotlar va dolzarb muammolar asosida ilmiy tahlil yuritilgan. Shuningdek, 2023 yilda yangilangan Konstitutsiyaning raqamli huquqlarni mustahkamlashdagi ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, raqamli davlat, raqamli huquq, fuqarolik huquqlari, axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlar, elektron hukumat, raqamli transformatsiya

Аннотация: В данной статье рассматривается роль Конституции в процессе строения современного цифрового государства. Анализируются формирование на основе цифровых технологий правовые отношения, их конституционная база и обеспечение цифровых прав граждан. Проведен научный анализ законодательных основ цифрового государства в Узбекистане, включая нормативные акты, статистические данные и актуальные проблемы. Также раскрыто значение обновлённой Конституции (2023 года) в укреплении цифровых прав.

Ключевые слова: Конституция, цифровое государство, цифровое право, гражданские права, информационная безопасность, персональные данные, электронное правительство, цифровая трансформация

Abstract: This article explores the role of the Constitution in the development of a modern digital state. It analyzes the legal relations shaped by digital technologies, their constitutional foundations, and the mechanisms for ensuring citizens' digital rights. The paper provides a scientific analysis of the legal framework of the digital state in Uzbekistan, using legislative acts, statistical data, and current challenges. The significance of the updated Constitution (2023) in reinforcing digital rights is also examined.

Keywords: Constitution, digital state, digital rights, civil rights, information security, personal data, e-government, digital transformation.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari tez sur'atlarda rivojlanayotgan davrda davlat boshqaruvi, huquqiy munosabatlar va fuqarolarning kundalik hayoti yangi shakl va mazmun kasb etmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda dunyo bo'yicha "raqamli davlat", "raqamli huquq", "raqamli transformatsiya" kabi tushunchalar jadal rivojlanmoqda. Bunday jarayonlarda davlatning asosiy qonuni bo'lmish Konstitutsiyaning o'rni va roli yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasida ham Konstitutsiyaviy islohotlar raqamli jamiyat qurilishi bilan chambarchas bog'liqdir. 2023 yilda yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyada inson huquqlari va manfaatlar ustuvorligi yanada mustahkamlandi. Shuningdek, shaxsiy hayot daxlsizligi, axborot olish va undan foydalanish erkinligi, davlat xizmatlarining ochiqligi kabi normalar raqamli davlat tizimining huquqiy asosini tashkil etmoqda.

Mazkur maqolada Konstitutsiya va raqamli davlat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, raqamli huquqning shakllanishi va rivojlanishi, O'zbekistonda bu borada olib borilayotgan islohotlar va statistika asosida tahlil qilinadi. Ayniqsa, raqamli sohada Konstitutsiyada belgilangan huquqlar qanday amalga oshirilayotgani, mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlarga e'tibor qaratiladi.

Raqamli davlat — bu davlat boshqaruvida va jamoat xizmatlarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) keng va tizimli foydalanishga asoslangan davlat modelidir. Uning asosiy maqsadi – davlat va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarni soddalashtirish, oshkoralikni ta'minlash, korrupsiya xavfini kamaytirish hamda davlat xizmatlarini tezkor, qulay va samarali tarzda ko'rsatishni yo'lga qo'yishdir. Raqamli davlat quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Elektron hukumat (e-government) – davlat organlari va tashkilotlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi va xizmat ko'rsatishning raqamli asosda tashkil etilishi;

Onlayn davlat xizmatlari – aholi va tadbirkorlar uchun zarur bo'lgan xizmatlarni (masalan, guvohnoma olish, ro'yxatdan o'tish, murojaat yuborish va boshqalar) internet orqali taqdim etish;

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish – raqamli maydonda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish mexanizmlari;

Ochiq ma'lumotlar – davlat faoliyatiga oid ochiq axborotlarni erkin foydalanish uchun taqdim etish;

Sun'iy intellekt va raqamli innovatsiyalar – davlat boshqaruvining ilg'or texnologiyalar bilan takomillashtirilishi.

Boshqacha qilib aytganda, raqamli davlat – bu fuqarolarning davlat bilan bo‘lgan aloqalarini elektron shaklga o‘tkazish orqali qulay, tezkor va samarali xizmatlardan foydalanishini ta‘minlovchi huquqiy va texnologik tizimdir. **Misol:** O‘zbekistonda “my.gov.uz” yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 700 dan ortiq davlat xizmatlari onlayn shaklda taqdim etiladi. 2022 yilda bu portal orqali 4 milliondan ortiq murojaatlar qabul qilingan. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi huquqiy munosabatlarning shakli va mazmuniga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatmoqda. An‘anaviy huquqiy munosabatlar endilikda raqamli maydonda — internet, elektron platformalar, sun‘iy intellekt, bulutli texnologiyalar orqali amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayon natijasida huquqshunoslik sohasida yangi tushuncha — raqamli huquqiy munosabatlar shakllanmoqda. O‘zbekistonda raqamli huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi quyidagi asosiy qonun hujjatlari mavjud. **“Shaxsga doir ma‘lumotlar to‘g‘risida”gi Qonun (2019 yil):** fuqarolarning shaxsiy ma‘lumotlarini yig‘ish va himoya qilish mexanizmlarini belgilaydi, **“Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida”gi Qonun (2004 yil):** elektron hujjatlarning huquqiy kuchini tasdiqlaydi, **“Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonun (2003 yil):** axborot texnologiyalaridan foydalanishda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qiladi. **“Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonun** orqali davlat va shaxsiy axborot resurslarini himoya qilish mexanizmlari mustahkamlanmoqda.

Konstitutsiya har qanday davlatning eng oliy huquqiy manbai sifatida fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini belgilaydi hamda ularni himoya qilish kafolatini beradi. Raqamli jamiyat sharoitida esa ushbu huquq va erkinliklar yangi — raqamli muhitda o‘z aksini topadi. Shu bois raqamli huquqni shakllantirish va himoya qilish masalasi Konstitutsiya normalari bilan uzviy bog‘liqdir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2023 yildagi yangi tahririda inson huquqlari, axborot olish erkinligi, shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilish, davlat xizmatlarining ochiqligi kabi tamoyillar kengroq yoritilgan. Ayniqsa, raqamli davlat qurilishi jarayonida bu normalar nafaqat deklarativ, balki amaliy me‘zon sifatida xizmat qilmoqda. Masalan: **axborot olish va tarqatish huquqi** (Konstitutsiyaning 33-moddasi), **shaxsiy hayot daxlsizligi** (31-modda), **yuridik yordam olish huquqi** (29-modda). Yuqoridagi Konstitutsiyaviy huquqlar bugungi kunda ko‘p hollarda aynan raqamli vositalar orqali amalga oshirilmoqda. Misol uchun, fuqarolar elektron murojaat portallari, davlat xizmatlari saytlariga onlayn murojaat yuboradi, internet orqali ta‘lim, tibbiyot, moliyaviy xizmatlardan foydalanadi, shaxsiy ma‘lumotlarini onlayn platformalarda saqlaydi. Ushbu jarayonlarning barchasi konstitutsiyaviy huquqlarning raqamli muhitdagi ifodasidir.

Xulosa qilib aytganda, raqamli transformatsiya jarayoni bugungi kunda davlat boshqaruvi, huquqiy munosabatlar va fuqarolarning kundalik hayotida tub burilish yasamoqda. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriri raqamli davlat qurilishi jarayonida fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishning yangi mexanizmlarini yaratishga yo‘naltirilgan. Ayniqsa, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, axborot olish erkinligi va davlat xizmatlarining ochiqligi kabi tamoyillar raqamli huquqiy tizimning asosiy ustunlariga aylanmoqda.

Shu bilan birga, raqamli huquqning samarali rivojlanishi uchun internet infratuzilmasini yaxshilash, fuqarolarning raqamli savodxonligini oshirish va kiberxavfsizlikni kuchaytirish zarurati mavjud. Amaliyotda yuzaga kelayotgan muammolar – infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani, raqamli maydondagi xavfsizlik choralari yetishmasligi va kiberjinoyatlarga qarshi qonunchilikning hali to‘liq shakllanmaganligi – bu sohadagi eng katta to‘siqlar sifatida ko‘riladi.

Kelajakda raqamli huquqni yanada mustahkamlash, davlat va fuqarolar o‘rtasidagi elektron xizmatlarni yanada soddalashtirish va raqamli huquqiy tizimni xalqaro standartlarga moslashtirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi bo‘lishi lozim. Shunday qilib, Konstitutsiya va raqamli huquq o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni mustahkamlash orqali O‘zbekiston raqamli davrning barcha talablari va chaqiriqlariga javob bera oladigan zamonaviy davlatga aylanadi.

Takliflar:

1.Raqamli huquqni rivojlantirish va amaliyotga joriy etishda Konstitutsiyaviy normalarni yanada mustahkamlash zarur.

2.Fuqarolarning raqamli savodxonligini oshirish maqsadida ta’lim tizimida zamonaviy kurslar va treninglar tashkil qilinishi lozim.

3.Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish va ularni amaliyotda qat’iy qo‘llashni ta’minlash muhim.

4.Kiberxavfsizlik sohasida davlat organlari va fuqarolar o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish hamda yangi xavflarga qarshi samarali chora-tadbirlar ishlab chiqilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023yil.

2.“Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.07.2019 yildagi O‘RQ-547-son

3. “Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 29.04.2004 yildagi 611-II-son
4. “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni, 11.12.2003 yildagi 560-II-son
5. “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 15.04.2022 yildagi O‘RQ-764-son